

REMINISCENCIAS

Boletín Informativo del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

ENSAYO EDITORIAL

Luminosidad en la penumbra: Nuevos ecosistemas y destinos en la investigación lingüística contemporánea

José Cova-Gaspar

Año 2, Número 2 (enero-junio, 2025).

Aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de Maturín "Antonio Lira Alcalá", mediante la **Resolución Nro.: C.D.O. 2024/10/138**, de fecha 15 de octubre de 2024.

Depósito legal:

Digital: **MO2025000020**

Impreso: **MO2025000021**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19377485>

REMINISCENCIAS

Es un órgano de difusión interna de las actividades y de productos de investigación desarrollados por el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y por los estudiantes de pregrado de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés, el cual constituye un espacio de reflexión, promoción y discusión sobre los temas que ocupan el interés en las unidades curriculares y prácticas cotidianas de interacción lingüística, que ofrece las secciones: editorial, práctica lingüística, reseñas y creación literaria, pudiendo ampliar las mismas en razón del progreso que vaya teniendo a lo largo de su trayectoria. De igual manera, el precitado boletín se edita y publica en formato (PDF y versión compacta para redes sociales), con una periodicidad semestral (enero-junio y julio-diciembre).

CONSEJO EDITORIAL

José Cova-Gaspar

Fundador

(Director-Editor)

Adrián Chaurán

(Asistente de Dirección y Edición)

Elizabeth Zapata

(Jefa del Departamento de Lingüística UPEL-IPM)

Huellas que atestiguan y crean memorias

Edición, corrección, diagramación y montaje:

José Cova-Gaspar

Copyright:

Centro de Estudios Textuales (CETEX) ©

CENTRO DE ESTUDIOS TEXTUALES (CETEX)

José Cova-Gaspar

(Coordinador)

Elizabeth Zapata

Maigualida Fuentes

María Esther Noriega

Oraima Franco

María Correa

Nerba Millán

EDITORIAL***Luminosidad en la penumbra: Nuevos ecosistemas y destinos en la investigación lingüística contemporánea***

Reminiscencias consigue plasmar el acontecer investigativo del Centro de Estudios Textuales y de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés a través de su primer número del año 2025, irrumpiendo en la escena académica del Instituto Pedagógico de Maturín con una propuesta de vanguardia que procura ser el espacio de intercambio entre quienes hacen del lenguaje y de sus intersticios el motivo de su reflexión y acción, lo cual nos anima a continuar con los brazos abiertos para recibir las diversas posturas del pensamiento en torno a los hechos verbales y literarios que se cuecen en los actores inmersos en lecturas, análisis y creaciones.

Para ello, en la portada que sirve de telón de fondo a esta edición disponemos la obra *La noche estrellada* de Vicent Van Gogh (1889), que es un recordatorio de la necesidad de reconocer la oscuridad que provee lo nocturno, pero también de la luminosidad que la atraviesa, pues no con pocas dificultades logísticas y operativas seguimos apostando a crear y mantener espacios académicos que posibiliten la exposición, el intercambio y la discusión en torno a temas lingüísticos y literarios que día a día ocupan nuestra atención y afectan la convivencia, pues la comunicación en esta época no es sólo un proceso de interacción mediado por la lengua, sino por todo un conjunto de signos, actitudes, lógicas y modalidades que nos invitan a re-elaborar los sentidos del verbo y a transitar nuevos ecosistemas para entendernos.

Empezamos con nuestra sección de Reportajes pasando revista por el acontecer de las actividades del Centro de Estudios Textuales, entre cuyos actos se encuentra la realización del primer Compartir de Experiencias de Investigación sobre Adquisición y Desarrollo Lingüístico en Educación Especial, una actividad en la que estudiantes de dicha especialidad mostraron sus experiencias en estudios de caso en torno al progreso lingüístico en su área de formación.

También recogemos en estas páginas la participación de investigadores del CETEX en las XI Olimpiadas de Deletreo del estado Monagas, evento en el que los expertos de nuestro centro fueron jurados en la modalidad de español y premiaron a los ganadores ofreciéndoles un taller de redacción académica. Igualmente, recogemos en esta edición la celebración de un compartir académico-formativo en un centro educativo de la ciudad capital del estado, en el que algunos de nuestros investigadores realizaron una jornada lúdica sobre lectura y escritura, en la que además participaron estudiantes de la maestría en Lingüística.

En el acápite de Práctica Lingüística cuatro estudiantes de la especialidad de Educación Especial nos visitan con un ejercicio de investigación en torno a los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje, en el que dan cuenta de los progresos de una infante no escolarizada, haciendo una descripción detallada de los estadios y áreas de su evolución, mediante un estudio de caso enmarcado en las actividades de la unidad curricular Lenguaje y Pensamiento.

Continuamos haciendo espacio en esta galería de momentos para presentar la sección de Creación Literaria, donde nos acompañan Fernando Contreras y Enlusmar Urbina con sus poemas llenos de razones humanas para el movimiento y la trascendencia como la migración y el amor, con los cuales invitan a los lectores a explorar caminos interiores para conectar con lo externo, más allá de las geografías y las emociones.

Igualmente, en esta sección nos acompaña Rolando Rojas con una composición narrativa que ahonda en el misterio de acciones, ficciones y tramas tras los muros de lugares (casi) sagrados. Finalmente, la sección que cierra esta edición es la de Ensayo, donde Adrián Chaurán nos comparte sus impresiones sobre el amor y sus alrededores, en una prosa fresca y sincera que cuenta por sí misma los bemoles de los tránsitos amorios de estos lustros. Queda, entonces, servida la mesa y ustedes cordialmente invitados a este destino tan nuestro como suyo, con un sendero de puertas abiertas para escuchar y leer las propuestas necesarias para el proseguir de este viaje,

M.Sc. José Cova-Gaspar

Director-Editor

Coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3640-7289>